

Blattbezeichnung	Beschreibung der Daten	Aufbau des Datenblatts
Tracerfreisetzung	Ort der Tracerfreisetzung (geographische Koordinaten und UTM); Zeiten und Massen der einzelnen Freisetzungen bei den Copterflügen)	Spalte A Flugnummer; Spalte B Copter [UAS]; Spalte C Disperserbezeichnung; Spalte D Startzeit Copter; Spalte E Landezeit Copter; Spalte F Startzeit Tracerfreisetzung; Spalte G Endzeit Tracerfreisetzung; Spalte H Behältermasse vorher; Spalte I Behältermasse nachher; Spalte J berechnete Tracermasse Freisetzung ("Behältermasse vorher" - "Behältermasse nachher"); Spalte J berechnete Rate Tracerfreisetzung ("Berechnete Tracermasse"/("Endzeit Tracerfreisetzung" - "Startzeit Tracerfreisetzung")); Spalte K Berechnete Freisetzungsrates; variable Anzahl der Einträge; Ortskoordinaten: Breitengrad und Laengengrad ermittelt mit Samsung Galaxy A53 5G unter Verwendung von OSMAnd Version 4.5; Hochwert und Rechtswert berechnet mit Google Earth Pro; Höhe abgelesen aus Google Earth Pro
Ortskoordinaten	Koordinaten und Höhen	Bezeichnung in Spalte A; Ortsbezeichnung in Spalte B; Breitengrad [°decimal] in Spalte C; Laengengrad [°decimal] in Spalte D UTM-Hochwert [m] in Spalte E; UTM-Rechtswert [m] in Spalte F; Höhe [mNN] in Spalte G; Freisetzungshöhe AGL [m] in Spalte H (nur Tracerfreisetzung); 3 Einträge
Route 300 m AGL	Koordinaten der zurückgelegten Route (geographische Koordinaten und UTM sowie Zeiten)	Datenstruktur siehe "erläuterungen_blaetter_routen.pdf"; 1 Kopfzeile Benennung Messung; 1 Kopfzeile Bezeichnungen; 1 Kopfzeile Einheiten; variable Anzahl der Einträge
Route 400 m AGL	Koordinaten der zurückgelegten Route (geographische Koordinaten und UTM sowie Zeiten)	Datenstruktur siehe "erläuterungen_blaetter_routen.pdf"; 1 Kopfzeile Benennung Messung; 1 Kopfzeile Bezeichnungen Messgrößen; 1 Kopfzeile Einheiten; variable Anzahl der Einträge
Route PKW	Koordinaten der zurückgelegten Route (geographische Koordinaten und UTM sowie Zeiten)	Datenstruktur siehe "erläuterungen_blaetter_routen.pdf"; 1 Kopfzeile Benennung Messung; 1 Kopfzeile Bezeichnungen Messgrößen; 1 Kopfzeile Einheiten; variable Anzahl der Einträge
Koffer_1_Flight_300_MESS	Daten des Messkoffers (AirSamplerFB1634) Befliegung 300 m und Messdaten der Probenauswertung Labor PICA	Datenstruktur siehe "erläuterungen_blaetter_Koffer.pdf"; 1 Kopfzeile Benennung Messung; 1 Kopfzeile Bezeichnungen; 1 Kopfzeile Einheiten; 31 Einträge je Datenblatt
Koffer_2_Flight_400_MESS	Daten des Messkoffers (AirSamplerFB1650) Befliegung 400 m und Messdaten der Probenauswertung Labor PICA	
Koffer_3_Boden_MESS	Daten des Messkoffers (AirSamplerFB10AC) Befahrung PKW und Messdaten der Probenauswertung Labor PICA	
Koffer_4_Flight_300_MESS	Daten des Messkoffers (AirSamplerFB0988) Befliegung 300 m und Messdaten der Probenauswertung Labor PICA Teil 2	
Gelaende	Digitales Höhenmodell für UTM Koordinaten [Bundesamt für Kartographie und Geodäsie Digitales Geländemodell Gitterweite 200 m - DGM200 Stand der Dokumentation: 23.02.2015]	UTM Hochwert in Spalte A; UTM Rechtswert in Spalte B; Höhe [mNN] in Spalte C; variable Anzahl der Einträge; Daten des Bundesamts für Kartographie und Geodäsie; https://gdz.bkg.bund.de/index.php/default/digitale-geodaten/digitales-gelandemodelle/digitales-gelandemodell-gitterweite-200-m-dgm200.html
LIDAR Klaeranlage	Daten Dopplerlidar Typ Wind Ranger 100; Betrieb durch die Firma METEK; Messung Kläranlage; Daten von METEK übergeben; fehlercodebereinigt	Zeile 5 Messgröße: Windgeschwindigkeit FF; Windrichtung DD; Ausbreitungsklasse DC (nicht besetzt); Zeile 6 Messhöhe; variable Anzahl der Einträge; Leerstellen für keine Daten vorhanden; Ortskoordinaten Breitengrad und Laengengrad ermittelt mit Samsung Galaxy A53 5G unter Verwendung von OSMAnd Version 4.5; Hochwert und Rechtswert berechnet mit Google Earth Pro; Höhe abgelesen aus Google Earth Pro
SODAR Klaeranlage	Daten Dopplersodar PCS.2000-24; Betrieb durch die Firma METEK; Messung Kläranlage; Daten von METEK übergeben; fehlercodebereinigt	Zeile 5 Messgröße: Windgeschwindigkeit FF; Windrichtung DD; Ausbreitungsklasse DC; Zeile 6 Messhöhe; variable Anzahl der Einträge; Leerstellen für keine Daten vorhanden; Ortskoordinaten Breitengrad und Laengengrad ermittelt mit Samsung Galaxy A53 5G unter Verwendung von OSMAnd Version 4.5; Hochwert und Rechtswert berechnet mit Google Earth Pro; Höhe abgelesen aus Google Earth Pro
Meteorologie Messwagen (Niederzier bzw. Modellflugplat Sierscheid)	Daten Dopplerlidar und USA Messung Niederzier; Daten durch HSD aufgezeichnet (siehe Rohdaten) und durch BS bearbeitet	Windgeschwindigkeit FF und Windrichtung DD aus LIDAR Messungen (verschiedene Höhen); Monin-Obukov-Länge aus USA-Messung 7.5 m; gemittelt aus 10 s Daten; variable Anzahl der Einträge; Ortskoordinaten Breitengrad und Längengrad ermittelt mit Samsung Galaxy A53 5G unter Verwendung von OSMAnd Version 4.5; Hochwert und Rechtswert berechnet mit Google Earth Pro; Höhe abgelesen aus Google Earth Pro
LIDAR Messwagen Rohdaten	Daten Dopplerlidar Typ Wind Ranger 200 Hersteller METEK; serial Number: 0214068572; Kalibrierung: Sept 2021; Messung Niederzier; Rohdaten durch HSD aufgezeichnet	Rohdaten der LIDAR-Messung Messwagen; variable Anzahl der Einträge 10 min Intervall Ausgabe Messgerät
USA Messwagen Rohdaten	Daten Ultraschallanemometer Typ USA 1 Hersteller METEK; SNr.: 9712002; Kalibrierung: November 2022; Messung Niederzier; Rohdaten durch HSD aufgezeichnet	Rohdaten der USA Messung Messwagen; variable Anzahl der Einträge; Datensätze 10 s Intervall Ausgabe Messgerät